

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА (НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА)

Баратова Махбуба Мубинжановна,

Кандидат философских наук, Доцент кафедры общественных наук Узбекского
Государственного Университета Мировых языков
e-mail: makhbubabaratova66@gmail.com

Аннотация. В статье анализируются философские основы детерминизма в контексте цифровизации системы образования и развития искусственного интеллекта (ИИ) в Узбекистане. Рассматриваются закономерности взаимодействия технологий и гуманитарного знания, формирование новой образовательной среды, а также проблема гармоничного сочетания религиозных убеждений и светского образования в условиях цифровой эпохи. Показано, что цифровое образование и ИИ становятся не только результатом, но и активным детерминирующим фактором общественного развития, влияющим на культуру, ценности и мировоззрение человека.

Ключевые слова: детерминизм, цифровое образование, искусственный интеллект, философия технологий, религия, гуманитарное знание, Узбекистан.

Цифровизация и искусственный интеллект определяют характер современного общества, в том числе систему образования. Эти процессы приводят к необходимости переосмысления традиционных философских категорий — причины, закономерности, свободы и ответственности.

В контексте Узбекистана цифровые реформы в образовании сопровождаются стремлением сохранить духовные и нравственные ценности, что ставит задачу гармоничного сочетания религиозных убеждений и светского знания. Такая задача имеет не только педагогическое, но и философское значение, поскольку отражает поиск равновесия между рациональным и духовным измерением человеческого бытия.

Рассмотрим принцип детерминизма и его значение для цифрового общества. Принцип детерминизма утверждает, что все явления мира имеют причинную обусловленность. В философии науки он служит основанием рационального познания, а в гуманитарной сфере — способом анализа культурных и социальных взаимосвязей.

В цифровую эпоху этот принцип проявляется в форме технологического детерминизма, где информационные технологии становятся факторами, определяющими развитие культуры, образования и мышления. Однако важно подчеркнуть, что в гуманитарном контексте детерминизм не устраняет свободу

человека, а раскрывает её как осознанное участие в закономерных процессах исторического и духовного развития.

Детерминация цифрового образования находит свое отражение в Национальной Стратегии цифровой трансформации Узбекистана «Цифровой Узбекистан – 2030»¹⁹.

Развитие цифрового образования в Узбекистане отражено в государственной программе «Цифровой Узбекистан – 2030», направленной на формирование интеллектуального общества, владеющего современными технологиями и цифровыми компетенциями.

По информации на сентябрь 2025 года, ЮНИСЕФ призывает к цифровой трансформации системы образования Узбекистана, в которой лидирующую роль будут играть учителя²⁰.

Некоторые инициативы в сфере цифровизации образования: Инструменты на базе ИИ для улучшения преподавания математики и повышения готовности к использованию ИИ в классах. Пилотные проекты, такие как Eduten и Teacher Pro, которые продемонстрировали улучшение результатов обучения на 17%. Платформа Bolalik Akademiyasi для качественного профессионального развития, к которой в настоящее время имеют доступ около 40 000 воспитателей дошкольных образовательных организаций. Студия Jalinga, созданная при поддержке Исламского банка развития, для разработки цифровых и мультимедийных ресурсов на базе ИИ для профессионального развития учителей в смешанных формах обучения. По словам Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, с будущего учебного года в школьную программу по информатике будут включены темы по искусственному интеллекту.

Кроме того, до конца 2026 года планируют запустить платформу Data Lake, которая объединит крупные массивы цифровых данных и обеспечит их обработку, анализ и применение в целях развития цифровых технологий²¹.

В сфере высшего образования Сегодня важным аспектом цифровой трансформации является скорость получения информации. Для достижения этой цели Министерство высшего образования, науки и инноваций намерено провести ряд мероприятий по цифровой трансформации.

В рамках стратегии цифровой трансформации планируется выработка единого подхода к цифровой трансформации образования и науки, который

¹⁹ УП-6079-сон 05.10.2020. Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации

²⁰ ЮНИСЕФ призывает к цифровой трансформации системы образования Узбекистана, в которой лидирующую роль будут играть учителя

²¹ От школ до "умных" городов. Мирзиёев объявил курс на развитие искусственного интеллекта, Новости политики Узбекистана сегодня

будет транслироваться в вузы, создание ряда сервисов для всех сторон деятельности образовательных и научных организаций²².

Перечисленные созидательные решения показывают на основные детерминирующие факторы цифрового образования: это технологические — создание онлайн-платформ, внедрение ИИ в учебные процессы; Культурные — сохранение национальной идентичности и духовных ценностей; Институциональные — государственная поддержка цифровых инициатив; Педагогические — развитие критического и этического мышления у студентов.

Особое значение приобретает взаимосвязь светского и духовного знания, где образование рассматривается не только как средство профессиональной подготовки, но и как процесс формирования нравственной и духовной культуры личности.

Гармония религиозных убеждений и светского образования обусловлена проявляется в том, что современная философия образования подчёркивает необходимость гармоничного сочетания религиозного мировоззрения и научного рационализма. В условиях цифровизации эта задача становится особенно актуальной для гуманитарных наук, где ценностные ориентиры подвержены влиянию виртуальных и информационных потоков.

Для Узбекистана, где исламская культура исторически сочетается с традицией просвещения и гуманизма, важно, чтобы цифровое образование не разрушало духовных основ общества, а способствовало их осмыслению в новых культурных формах.

Речь идёт о следующих философских задачах: обеспечение сбалансированного взаимодействия религиозного и научного мировоззрения; развитие толерантности и межкультурного диалога в образовательной среде; воспитание этической ответственности при использовании ИИ и цифровых технологий; сохранение духовных традиций при внедрении инновационных методов обучения.

Таким образом, философия детерминизма помогает увидеть, что духовные и технологические процессы не противопоставлены, а взаимно обусловлены: религиозные ценности формируют нравственные основания цифрового общества, а технологии создают новые возможности их реализации.

Данное положение обуславливает рассмотрение Искусственного интеллекта как фактора духовно-гуманитарной детерминации. Искусственный интеллект не только изменяет структуру знаний, но и влияет на антропологическое «самоосознание» человека. Возникают вопросы: кто несёт

²² В 2025 году в Узбекистане будет запущена цифровая экосистема edu.uz в сфере высшего и профессионального образования, науки и инноваций

моральную ответственность за действия ИИ? Может ли машина участвовать в процессе познания?

В философском смысле ИИ можно рассматривать как новую форму детерминации человеческого мышления, которая требует нравственного контроля и духовного осмысления. Гармоничное сочетание технического и духовного развития предполагает, что технологии должны служить человеку, его интеллектуальному и моральному росту, а не подменять его личностную автономию.

Детерминизм в условиях цифровизации и развития искусственного интеллекта проявляется не только как закономерность технологического прогресса, но и как философская основа поиска гармонии между рациональным и духовным началом человека.

На примере Узбекистана можно утверждать, что эффективное развитие цифрового образования возможно только при условии сохранения духовных ценностей, уважения к религиозным убеждениям и их согласования с принципами светского, гуманистического знания.

Философская концепция детерминизма, осмысленная через призму цифровизации, открывает путь к новой модели образования, где технологии, религия и гуманитарное мышление образуют целостную систему, направленную на развитие личности и общества.

Литература:

1. УП-60-сон 28.01.2022. О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы.
2. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии “Цифровой Узбекистан – 2030”». – Ташкент, 2020.
3. Стратегия «Узбекистан — 2030», утверждённая Указом Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева от 11 сентября 2023 года №УП–158
4. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. – М.: Республика, 1998.
5. Аристотель. Метафизика. – М.: Мысль, 1975
6. Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы рациональности. – М.: Наука, 1984.
7. Степин В.С. Философия науки и техники. – М.: Академический проект, 2003.
8. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход. – М.: Вильямс, 2022.
9. Тульчинский Г.Л. Философия и методология науки. – СПб.: Питер, 2012.
10. Турен А. Возвращение человека действующего: очерк социологии. – М.: Наука, 1998.

11. Floridi L. *The Philosophy of Information*. – Oxford University Press, 2019.
12. Nasr S. H. *Science and Civilization in Islam*. – Harvard University Press, 1968.
13. Бекмуродов М. Б. *Философские проблемы цифровой цивилизации*. – Ташкент, 2023.